

CUMBRE MUNDIAL DE EDUCACIÓN POSGRADUAL

INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA PRÁCTICA POSGRADUAL

**Elaboración de instrumentos
de investigación mediante el
uso de la inteligencia artificial**

M.Sc. Karen Paola de la Rocha Vedia

Introducción

Evolución de la investigación científica en la era digital especialmente en los procesos de generación, análisis y validación del conocimiento

Emergencia de la inteligencia artificial (IA) en la investigación

Rol actual de la IA en el diseño de instrumentos: Innovación tecnológica vs. rigor metodológico

Propósito de la ponencia

Analizar el diseño de instrumentos con apoyo de IA desde una perspectiva crítica y metodológica

Contextualización: Problemática en la construcción de instrumentos

Falta de coherencia con los aspectos centrales de la investigación

- Inconsistencia con los objetivos de la investigación
- Debilidad de correspondencia con la operacionalización de variables
- Desconexión con el sustento teórico

Problemas metodológicos

- Limitaciones en validez (contenido, constructo, criterio)
- Deficiencias en confiabilidad

Problemas técnicos en ítems

- Ambigüedad semántica
- Lenguaje complejo o sesgado
- Problemas interculturales

Sesgos en la medición

- Deseabilidad social
- Aquiescencia
- Sesgo del investigador

Fundamentos metodológicos en el diseño de instrumentos

Medición:

Construcción teórico-empírica

Proceso sistemático

Relación con enfoques:

cuantitativo,
cualitativo,
mixto

Tipos:

Cuestionarios,
escalas,
entrevistas,
rúbricas

Criterios de calidad científica

Validez
(contenido,
constructo,
criterio)

Confiabilidad
(consistencia
interna,
estabilidad)

Proceso clásico de diseño

1. Construcción del constructo

2. Diseño del instrumento

3. Juicio de expertos

4. Prueba piloto

5. Análisis estadístico

CONSTRUCCIÓN DEL CONSTRUCTO

1. Definición del tema → identificación del objeto de estudio

Ejemplo: Influencia de la motivación académica en la deserción estudiantil en educación superior

2. Elaboración del objetivo general → identifica los constructos a medir

Ejemplo: Analizar la influencia de la motivación académica en la deserción estudiantil en educación superior.

CONSTRUCCIÓN DEL CONSTRUCTO

3. Elaboración de los objetivos específicos → identifica las dimensiones, características y/o aspectos a medir

Identificar los **niveles de motivación académica (intrínseca y extrínseca)** en estudiantes de educación superior.

Determinar la **tasa de deserción estudiantil** en la población objeto de estudio.

CONSTRUCCIÓN DEL CONSTRUCTO

4. Construcción de la operacionalización de variables → identifica las dimensiones e indicadores a medir

Ejemplo: Variable independiente: Motivación académica

Variable	Dimensiones	Indicadores
Motivación académica	Motivación intrínseca	Interés por aprender
		Satisfacción académica
		Disfrute del proceso de aprendizaje
		Curiosidad intelectual
	Motivación extrínseca	Recompensas externas
		Presión social y familiar
		Reconocimiento académico
		Expectativas laborales
	Amotivación	Falta de interés
		Desmotivación
Baja autoeficacia		

CONSTRUCCIÓN DEL CONSTRUCTO

5. Construcción del marco teórico-conceptual → definición de dimensiones e indicadores en el contexto de la investigación

1. Fundamentación teórica de la motivación: Concepto de motivación. Motivación en el contexto educativo. Importancia en el aprendizaje
2. Motivación académica: Definición de motivación académica. Características en educación superior
3. Teoría de la autodeterminación: Principios de la teoría, Continuo motivacional. Necesidades psicológicas básicas
4. Dimensiones de la motivación académica:
 - 4.1 **Motivación intrínseca**: Definición. Características. Motivación intrínseca en el proceso de aprendizaje: **Interés por aprender, Satisfacción académica, Disfrute del aprendizaje, Curiosidad intelectual.**
 - 4.2 **Motivación extrínseca**: Definición. Tipos de regulación. Motivación extrínseca en el proceso de aprendizaje: **Recompensas externas, Presión social y familiar, Reconocimiento académico, Expectativas laborales**
 - 4.3 **Amotivación**: Definición. Implicaciones en el aprendizaje. Amotivación en el proceso de aprendizaje: **Falta de interés, Desmotivación, Baja autoeficacia**
5. Factores asociados a la motivación académica: Factores personales, Factores contextuales, Factores institucionales

CONSTRUCCIÓN DEL CONSTRUCTO

6. Determinación de la muestra
→ a quienes ira dirigido el instrumento (características etarias, sociodemográficas, académicas, etc.)

Muestra 38 **estudiantes de primer año de la carrera**

7. Elección de la técnica de investigación → como se obtendrán los datos

Cuestionario estructurado tipo Likert

CONSTRUCCIÓN DEL INSTRUMENTO

Instrumento:

- Escala de Motivación Académica en Estudiantes de Educación Superior

Definición del objetivo de instrumento:

- Escala de Motivación Académica en Estudiantes de Educación Superior

Elaboración de ítems

- **Matriz de construcción de ítems**

CONSTRUCCIÓN DEL INSTRUMENTO

Objetivo	Variable	Dimensión	Indicador	Ítems
Medir el nivel de motivación académica en estudiantes de educación superior	Motivación académica	Motivación intrínseca	Interés por aprender	Me interesa adquirir nuevos conocimientos en las asignaturas que curso. 1. Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo
			Satisfacción académica	
			Disfrute del aprendizaje	
			Curiosidad intelectual	
		Motivación extrínseca	Recompensas externas	
			Presión social y familiar	
			Reconocimiento académico	
			Expectativas laborales	

CONSTRUCCIÓN DEL INSTRUMENTO

Formato final:

- Estructuración de campos:
 - Datos de Identificación
 - Instrucciones
 - Items
- Diseño visual

Integración de la inteligencia artificial en la construcción del instrumento

La IA generativa como apoyo puede:

Análisis de la construcción del constructo

Generación automatizada de ítems

Análisis semántico

Desarrollo de baremos

Apoyo en validación psicométrica

Adaptación cultural

Integración de la inteligencia artificial en la construcción del instrumento

La IA generativa como apoyo puede:

Análisis de la construcción del constructo

Generación automatizada de ítems

Análisis semántico

Desarrollo de baremos

Apoyo en validación psicométrica

Adaptación cultural

Ejemplo de prompt para construir instrumentos de investigación

Actúa como experto en metodología de la investigación. Diseña un instrumento de recolección de datos (tipo:)
considerando los siguientes elementos del documento adjunto:

Tema de investigación:

Objetivo general:

Objetivos específicos que corresponde al instrumento:

Marco teórico:

Operacionalización de variables:

Población:

Instrucciones para el diseño del instrumento:

Diseña un instrumento de investigación metodológicamente válido a partir de la operacionalización de variables. Asegura:

Coherencia entre marco teórico, variables e ítems

Correspondencia explícita entre objetivos específicos e indicadores

Inclusión de dimensiones teóricas bien definidas

Redacción técnica de ítems (evitando ambigüedad, doble negación o sesgo)

Incluir escala de medición (si aplica, ejemplo: Likert de 5 puntos)

Resultado esperado:

Tabla de correspondencia (objetivo – variable – dimensión – indicador – ítem)

Instrumento completo estructurado por secciones

Tipo de preguntas (cerradas)

Escala de medición o baremo (si aplica)

Diseño de cuestionario investiga x

chatgpt.com/c/69c1e10f-e690-83e9-ac4a-4c258fa35187

ChatGPT

1. TABLA DE CORRESPONDENCIA

(Objetivo específico – variable – dimensión – indicador – ítem)

Objetivo específico:
Diagnosticar el nivel de desarrollo de competencias de administración económica en estudiantes de noveno semestre de Auditoría.

Objetivo específico	Variable	Dimensión	Indicador	Ítem
Diagnosticar competencias	Competencias de administración económica	Toma de decisiones	Uso de información financiera	1. Análisis información financiera antes de tomar decisiones económicas.
			Orientación a objetivos	2. Establezco metas económicas antes de realizar gastos importantes.
			Evaluación de alternativas	3. Comparo diferentes opciones antes de elegir productos financieros.

Diseño de cuestionario investiga... x

chatgpt.com/c/69c1e10f-e690-83e9-ac4a-4c258fa35187

ChatGPT

2. INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

CUESTIONARIO CERRADO

Título:
Cuestionario sobre competencias de administración económica en estudiantes universitarios

Objetivo:
Diagnosticar el nivel de desarrollo de competencias de administración económica.

Población:
Estudiantes de noveno semestre de la carrera de Auditoría – U.A.T.F.

INSTRUCCIONES:

Lea cuidadosamente cada afirmación y marque con una "X" la opción que mejor represente su situación.

ESCALA DE MEDICIÓN (Likert de 5 puntos) ↓

Valor	Categoría
-------	-----------

Diseño de cuestionario investiga x

chatgpt.com/c/69c1e10f-e690-83e9-ac4a-4c258fa35187

ChatGPT

3. CONSTRUCCIÓN DEL BAREMO (NIVELES)

Se utiliza la técnica de rangos iguales:

Fórmula:

$$\text{Amplitud} = \frac{\text{Puntaje máximo} - \text{Puntaje mínimo}}{3}$$

$$\text{Amplitud} = \frac{85 - 17}{3} = 22.67 \approx 23$$

4. BAREMO GENERAL (NIVEL DE COMPETENCIAS)

Nivel	Rango de puntaje	Interpretación
Bajo	17 - 39	Nivel insuficiente de competencias de administración económica. Presenta dificultades en planificación, control financiero y toma de decisiones.
Medio	40 - 62	Nivel n ↓ rado de competencias. Evidencia prácticas básicas, pero con limitaciones en análisis y gestión eficiente.

Diseño de cuestionario investiga: x

chatgpt.com/c/69c1e10f-e690-83e9-ac4a-4c258fa35187

ChatGPT

3. DATOS GENERALES

- Institución: Universidad Autónoma Tomás Frías
- Carrera: Auditoría
- Semestre: Noveno
- Fecha: _____
- Observador: _____
- Contexto: (clase / taller / simulación / otro) _____
- Duración de la observación: _____

4. GUÍA DE OBSERVACIÓN (REGISTRO DE FRECUENCIAS)

DIMENSIÓN 1: TOMA DE DECISIONES ECONÓMICAS

Nº	Conducta observable	Frecuencia
1	Analiza información antes de tomar decisiones económicas	—
2	Evalúa alternativas antes de decidir	—

PROPUESTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS CON IA

Enfoque híbrido

- IA como apoyo
- Investigador como validador

Uso de prompts metodológicos

- Estructuración del diseño con IA
- Control de coherencia interna

Secuencia optimizada

- Elaboración previa del constructo de investigación
- Generación asistida del instrumento
- Revisión crítica humana
- Validación empírica

Trabajo en el marco:

- Pensamiento crítico
- Alfabetización digital
- Evaluación reflexiva

Consideraciones finales

Ventajas / beneficios

- Ahorro de tiempo
- Mayor diversidad de reactivos
- Apoyo a investigadores novatos
- Eficiencia
- Accesibilidad
- Innovación metodológica

Limitaciones y riesgos

- Falta de contexto
- Dependencia tecnológica
- Sesgos algorítmicos
- Sobreconfianza
- Pérdida de rigor

CONCLUSIONES

La IA no sustituye, sino potencia el proceso investigativo

El investigador sigue siendo el eje del rigor científico

Necesidad de equilibrio entre tecnología y metodología

Proyección futura: investigación aumentada por IA

Gracias por su atención